

O poema que procurei por 20 anos.

Há mais de 20 anos, li um poema em uma aula de literatura.
Falava de uma cabra. Negra. Firme.
O nome e o autor se apagaram com o tempo.
Mas a imagem ficou cravada em mim — como quem sussurra: “você é isso também”.

A cabra virou símbolo.
Voltou sempre que eu precisei cavar com os dentes,
atravessar o que não tinha saída clara.
Resistir sem enfeite.

Mês passado, reencontrei o texto:
“Poema(s) da Cabra”, de João Cabral de Melo Neto.

E entendi:
Eu não procurava um poema.
Eu procurava a mim mesma, quando ainda não tinha nome.

Na mesma época, conheci outro texto:
“Se eu fosse eu”, de Clarice Lispector.

Esse nunca me abandonou.
Ficou quieto, como quem vigia.
Como quem sabe que um dia, eu abriria a porta e responderia:
“Agora, sim. Agora eu posso ser.”

Dias atrás, no meio da madrugada, escrevi meu próprio poema 🗝️
Ele nasceu como um elo entre a dureza da cabra,
a indagação da Clarice
e a mulher que hoje começa a dizer:
eu sou todas elas. E mais.

Mutamus, sed semper hic ero.
Mudamos, mas sempre estarei aqui.

Essa postagem não é um reencontro literário.
É um marco de travessia.
Um ponto de expansão.

E se você também guarda um texto antigo,
um pedaço seu esquecido numa página —
talvez ele esteja só esperando que você volte...
já transformada.

*Ao construtor de catedrais,
que tem coragem de ser,
de no espelho se ver;
àquele que me dá
a liberdade
para escolher ficar...*

<https://www.escritas.org/pt/t/52774/poemas-da-cabra>

https://www.pensador.com/se_eu_fosse_eu_de_clarice_lispector/